

EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO NA REABILITAÇÃO DA FUNÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR DE PACIENTES APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 02/12/2022

EFFECTS OF ELECTROSTIMULATION IN THE REHABILITATION OF THE UPPER LIMB FUNCTION OF PATIENTS AFTER STROKE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7396345

Cristiane da Silva Ferreira¹

Rayane Marques Barreto¹

Hellen Gabriela Campos Marinho¹

Karine do Nascimento Forte¹

Priscila de Araújo Maia¹

Klenda Pereira de Oliveira²

Resumo

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) consiste em uma série de sintomas de deficiência neurológica repentinos, que duram mais de 24 horas provenientes de uma lesão vascular gerando comprometimento cognitivo, motor ou sensorial. É um dos principais motivos de internações e mortalidade, sendo um problema de saúde pública com alta prevalência na população afetando, em muitos casos, a funcionalidade do membro superior. A eletroestimulação é uma das técnicas utilizadas pela fisioterapia na reabilitação

após o AVC. **Objetivo:** compreender os efeitos da eletroestimulação na reabilitação da função do membro superior de pacientes após AVC. **Materiais e método:** Revisão de literatura na bases de dados Pubmed, Periódicos Capes e Bireme utilizando os descritores: Eletroestimulação, acidente vascular cerebral e membro superior em português e “Electrostimulation”, “stroke” e “upper limb” em inglês. Os critérios de inclusão foram: estudos de intervenção publicados em periódicos da língua inglesa, portuguesa e espanhola, entre os anos de 2017 e 2022. Os critérios de exclusão foram: estudos de revisão sistemática, não disponíveis na íntegra, duplicados, estudos que não estivessem em conformidade com os objetivos. **Resultados:** Os 14 estudos selecionados revelam que a eletroestimulação se mostrou eficaz para a recuperação do membro superior pós-AVC melhorando a função física e a capacidade funcional desses pacientes. **Conclusão:** Apesar de serem apresentados variados protocolos de tratamento, as evidências revelam benefícios desta terapia para reabilitação de pacientes com sequelas no membro superior após o AVC.

Palavras-chave: Eletroestimulação. Membro superior. Acidente vascular cerebral.

Abstract

Background: The Cerebral Vascular Accident (CVA) consists of a series of sudden neurological deficiency symptoms, which last more than 24 hours from a vascular lesion generating cognitive, motor or sensory impairment. It is one of the main reasons for hospitalizations and mortality, being a public health problem with high prevalence in the population, affecting, in many cases, the functionality of the upper limb. Electrostimulation is one of the techniques used by physical therapy in post-stroke rehabilitation. **Objective:** to understand the effects of electrical stimulation in the rehabilitation of upper limb function in patients after stroke. **Methods:** Literature review in Pubmed, Periodicals Capes and Bireme databases using the descriptors: Electrostimulation, accident cerebrovascular and upper limb in Portuguese and “Electrostimulation”, “stroke” and “upper limb” in English. Inclusion criteria were: intervention studies published in English, Portuguese and Spanish language journals, between 2017 and 2022. Exclusion criteria were: systematic review studies, not available in full,

duplicates, studies that were not in English, Spanish or Portuguese and studies that were published before the year 2017. **Results:** The 14 selected studies reveal that electrostimulation proved to be effective for the recovery of the upper limb after stroke, studies that were not in line with the objectives. **Conclusion:** Although several treatment protocols are presented, the evidence reveals the benefits of this therapy for the rehabilitation of patients with sequelae in the upper limb after stroke.

Keywords: Electro-stimulation. Senior member. Stroke.

1 INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um dos principais motivos de internações e mortalidade, sendo um problema de saúde pública com alta prevalência na população. Nos Estados Unidos é a quinta maior causa de mortalidade e no ranking mundial ocupa o terceiro lugar com relação ao número de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, acometendo mais de 750.000 pessoas por ano. No Brasil, é responsável pela quarta causa de morte, apesar de sua incidência ter sofrido uma queda, seus altos índices de sequelas são catastróficos para pacientes e familiares (SCHMIDT et al, 2019; BRANDÃO; LANZONI; PINTO, 2022).

O acidente vascular cerebral, de acordo com Organização Mundial da Saúde, pode ser definido como uma série de sintomas de deficiência neurológica repentinos, com duração de mais de 24 horas provenientes de uma lesão vascular gerando comprometimento cognitivo, motor ou sensorial. Essas consequências, na maioria dos casos, são permanentes e influenciam de forma direta na dinâmica social e familiar (ROSÁRIO et al, 2022). Quando uma artéria fica obstruída ou bloqueada ocorre uma interrupção no fluxo sanguíneo que vai para o cérebro, tal designação ocorre no AVC isquêmico. Caso ocorra ruptura dos vasos sanguíneos cerebrais gera o AVC do tipo hemorrágico (NASCIMENTO, 2020).

É possível citar, entre as várias manifestações clínicas do AVC, prejuízos nas funções motoras, sensitivas e de equilíbrio, além disso, ressalta-se também

déficit na cognição e na linguagem (MENDES, 2019). Alterações sensitivas, espasticidade, desordem no nível de consciência, paralisia ou paresia, prejuízos na coordenação dos movimentos, apraxias, anomalias no campo visual, ataxia, afasia, disartria, confusões no julgamento e planejamento estão entre os sinais e sintomas mais frequentes relacionados ao AVC. Em alguns casos as manifestações clínicas podem ser de difícil localização, como por exemplo, alterações na memória e baixo nível de consciência. Isso acontece devido à sintomatologia estar relacionada a área cerebral que foi afetada por isso, alguns sintomas podem demorar horas ou até dias para se manifestar (MAURIZ; LUCENA, 2018).

A funcionalidade do membro inferior possui um índice alto de rápida recuperação em virtude da eficácia da intervenção precoce. Entretanto, no membro superior a realidade difere, pois apenas 50% dos pacientes após AVC recuperam a funcionalidade da extremidade superior, muitas vezes isso é um reflexo do fato de que é possível realizar várias atividades utilizando somente um lado do membro superior, no entanto isso pode causar sobrecarga e gerar complicações secundárias (SOARES et al, 2017).

A hemiparesia ou hemiplegia, além das disfunções de coordenação e sensibilidade, são as sequelas mais comuns que afetam o membro superior. Dessa forma, seu comprometimento afeta as funções motoras em virtude da fraqueza muscular e da espasticidade, exercendo grande influência na qualidade de vida do paciente pós-AVC. Estudos revelam que a paresia do membro superior é o que mais acomete esses pacientes, pois pelo fato de apresentar padrão de postura flexionada compromete sua autonomia (MELO et al, 2021).

“Após acidente cérebro-vascular, quanto mais cedo começar a recuperação, melhor será o prognóstico. Com fisioterapia, os ganhos funcionais podem continuar por anos à frente” (SERRA et al, 2018, p. 2). Nesse contexto, o fisioterapeuta possui a função de identificar as principais funções prejudicadas a fim de intervir de forma a recuperar a funcionalidade desses pacientes proporcionando sua reinserção social e promovendo melhor qualidade de vida.

Dessa forma, a fisioterapia é essencial para as vítimas de AVC devido à grande variedade de sequelas que acarreta (LIMA; CONCEIÇÃO; TAPARELLI, 2021).

O processo de reabilitação requer um amplo conhecimento profissional, assim, é possível tomar as melhores decisões clínicas para otimizar os resultados. A literatura disponibiliza várias técnicas que são usadas nas intervenções, a saber, a cinesioterapia, a hidroterapia, o treinamento físico, práticas que envolvem a saúde mental, a musicoterapia, a terapia espelhada e muitas outras (ARAMAKI et al, 2019).

Uma das técnicas utilizadas pela fisioterapia na reabilitação após o AVC é a Eletroestimulação, sua atuação consiste na recuperação da funcionalidade do paciente por meio da estimulação das fibras musculares para produção de contrações através de uma corrente elétrica, possibilitando um aumento da força muscular além de auxiliar na melhoria da espasticidade (SILVA et al, 2021). Essa técnica está sendo amplamente utilizada no processo de reabilitação em pessoas que sofreram AVC. Os resultados de alguns estudos demonstram que tal intervenção pode promover diminuição da espasticidade e da atrofia muscular, bem como estimular maior força na musculatura facilitando a reabilitação do movimento (SOARES et al, 2018).

O alto índice de pessoas acometidas com alterações cinesiológicas do membro superior pós-AVC mobilizou a escolha do tema da pesquisa. São muitas as disfunções decorrentes do AVC, em virtude disso, a realização de várias tarefas essenciais à vida diária (AVDs) ficam comprometidas. A relevância desta pesquisa para a ciência é incentivar mais profissionais a se aprofundar nesse assunto para que novas evidências apareçam, auxiliando em novos estudos de tratamentos e reabilitações. Com relação à sociedade, a pesquisa é relevante no sentido de levantar informações acerca dos efeitos decorrentes do AVC no membro superior juntamente com a efetividade do tratamento fisioterapêutico, usando como recurso a eletroterapia. Diante do exposto, a pesquisa tem como objetivo geral compreender os efeitos da eletroestimulação na reabilitação da função do membro superior de pacientes após AVC. Os objetivos específicos consistem em: descrever a funcionalidade do membro superior na condição do paciente pós-

acidente vascular cerebral; discutir sobre a importância da fisioterapia no reestabelecimento funcional do membro superior do paciente pós-acidente vascular cerebral; e observar o efeito da eletroestimulação na função do membro superior em pacientes após AVC.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura, com abordagem em pesquisa de artigos sobre o uso da eletroestimulação na reabilitação do membro superior de pacientes pós-AVC. Após a escolha do tema em questão, realizou-se uma busca inicial nas seguintes bases de dados: Bireme, Pubmed, Periódicos Capes, utilizando os descritores: Eletroestimulação, acidente vascular cerebral e membro superior em português e “Electrostimulation”, “stroke” e “upper limb” em inglês. Estabeleceu-se como critérios de inclusão: estudos de intervenção publicados em periódicos da língua inglesa, portuguesa e espanhola, entre os anos de 2017 e 2022. Os critérios de exclusão utilizados foram os seguintes: estudos de revisão sistemática, não disponíveis na íntegra, duplicados, estudos que não estivessem em conformidade com os objetivos.

Foram encontrados um total de 608 artigos na base de dados PubMed, 79 na Bireme e 178 no Periódicos Capes. A seleção dos artigos foi realizada inicialmente mediante a leitura dos títulos. O próximo passo foi a leitura dos resumos e, para finalizar esse processo, foi feita a leitura na íntegra de todos os artigos pré-selecionados. Por fim, foram selecionados 14 artigos que atendiam aos objetivos desse estudo.

3 RESULTADOS

Na pesquisa, foram encontradas 865 publicações através da combinação dos descritores, contudo, foram selecionadas somente 14 publicações que atendiam todos os critérios de inclusão e exclusão. O detalhamento da busca e os motivos da exclusão dos artigos podem ser visualizados no fluxograma 1. De acordo com os dados coletados no período de 2017 a 2022, 21% dos estudos foram referentes ao ano de 2022, 28% referente ao ano de 2021, 7% referente ao ano de 2020, no tocante ao ano de 2019 não foram encontrados materiais que atendessem aos

critérios desta pesquisa, 21% referente ao ano de 2018 e 21% referente ao ano de 2017. Nos objetivos dos estudos foram encontradas análises e verificações da utilização de diferentes técnicas de eletroestimulação, além de recursos terapêuticos combinados, buscando atingir benefícios na reabilitação de pacientes com membro superior comprometido após AVC. O

Fluxograma dos estudos analisados.

A tabela 1 apresenta a sintetização dos dados analisados, destacando os autores e ano de publicações, as técnicas utilizadas, quantidade de pacientes e do tempo utilizados nas intervenções e os principais resultados encontrados.

Tabela 1. Estudos incluídos na revisão.

AU TO R/ AN O	TIP O DE EST	OBJETIVO	RESULTADOS

	UD O		
Guo et al, 2022	Estudo controlado randomizado.	Aplicar a espectroscopia funcional no infravermelho próximo (fNIRS) para comparar as alterações relacionadas a estimulação elétrica neuromuscular controlada contralateralmente (EENMCC) com aquelas induzidas por estimulação elétrica neuromuscular (EENM) ao realizar a extensão do punho com membro superior hemiplégico.	O EENMCC desencadeia estimulações sensório-motoras da mão afetada sequencialmente envolvendo a reorganização funcional.
Lavi et al, 2022	Estudo controlado randomizado.	Determinar o efeito da estimulação elétrica neuromuscular de longa duração (EENM) na subluxação do ombro e na função de extremidade superior durante o estágio agudo pós-acidente vascular cerebral.	A subluxação do ombro foi significativamente menor, no grupo experimental pós-intervenção.
Ohnishi et al, 2022	Estudo controlado randomizado.	Investigar o efeito da terapia combinada com exercício facilitador repetitivo (EFR) e estimulação elétrica neuromuscular (EENM) em pacientes com AVC com paresse superior grave.	A combinação de movimento voluntário e estimulação elétrica pode promover a ativação de músculos paralisados e melhorar a função distal para membros superiores paralisados muito graves.
Kang	Estudo	Avaliar os efeitos terapêuticos da estimulação elétrica adicional (EE)	O uso de LF rTMS + IM combinado com EE

etal, 2021	experimental.	combinada com estimulação magnética transcraniana repetitiva de baixa frequência (LF) (rTMS) e treinamento de imagens motoras (IM) na função motora da extremidade superior após acidente vascular cerebral.	adicional leva a uma maior melhora da função motora da extremidade superior após AVC.
Mina et al, 2021	Ensaio controlado randomizado crossover.	Examinar o efeito da atividade proposital e da terapia de estimulação elétrica (AP-ES) na função motora do membro superior.	O AP-ES promove a reabilitação domiciliar para o uso do membro superior severamente hemiparético em sobreviventes de derrame crônico.
No rouzi-Gheidari et al, 2021	Estudo clínico.	Determinar a viabilidade e a eficácia preliminar da intervenção do perSonalized UPper Extremity Rehabilitation (SUPER) em indivíduos com AVC moderado/grave.	64% dos participantes melhoraram sua função da extremidade superior.
Sentander et al, 2021	Estudo controlado.	Avaliar e comparar o efeito de dois protocolos de estimulação elétrica neuromuscular (EENM) com diferentes frequências de estimulação (35 Hz versus	Os dois grupos experimentais comprovaram

Mañó, Tomás e Terández, 2021	ado ran do mizado.	50 Hz) sobre comprometimento motor manual e função do membro superior em idosos com hemiparese espástica após acidente vascular cerebral.	evidências de melhorias.
Salazar et al, 2020	Estudo controlado mizado.	Avaliar os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) bi-cefálico simultâneo e estimulação elétrica funcional (EEF) sobre o desempenho motor cinético do membro superior e a qualidade do movimento de indivíduos crônicos pós-AVC.	ETCC bi-cefálicas simultâneas e EES atingiram desempenho motor e força de aperto manual.
Biasucci et al, 2018	Estudo randomizado controlado.	Avaliar se a terapia estimulação elétrica funcional (EEF) acionada pela interface cérebro-computador (ICC) visando a extensão da mão afetada (ICC-EEF) poderia produzir uma recuperação funcional mais forte e clinicamente relevante do que a terapia sham-EEF.	O ICC acoplado à estimulação elétrica funcional (EEF) provoca uma recuperação motora significativa.
Lee et al,	Estudo piloto	Determinar se as injeções de toxina botulínica tipo A (BTX-A) com estimulação elétrica (EE) dos músculos da mão poderiam melhorar a função	As injeções de BTX-A nos flexores dos dedos e/ou punho seguidas de EE dos extensores

2018.	aberto.	ativa da mão (FAM) em pacientes com AVC crônico.	dos dedos melhoram a FAM.
Paulet al, 2018	Estudo randomizado controlado.	Avaliar se a estimulação elétrica (EE) melhora o controle neuromuscular e a função da mão em indivíduos com AVC crônico e alterar a coerência eletroencefalografia-eletromiografia (EEG-EMG), em comparação com o controle (sham EE).	O programa de reabilitação funcional tem potencial para melhorar o controle neuromuscular e a função da mão.
Chuang et al, 2017	Estudo controlado randomizado simples-cego.	Comparar os efeitos imediatos e retardados de estimulação elétrica neuromuscular (EENM) e estimulação elétrica nervosa transcutânea (EENT) acionados pela eletromiografia (EMG), sobre dor hemiplégica no ombro e função do braço de pacientes com AVC.	A EENM desencadeada por EMG exibiu maiores efeitos do que EENT.
Jonsdottir et al, 2017	Ensaios controlados randomizados	Aplicar a atividade mioelétrica para o controle contínuo da estimulação elétrica funcional (MeCEEF) em um paradigma orientado a tarefas para auxiliar os movimentos normais do braço durante a reabilitação do membro	O MeCFES pode ser um adjuvante seguro para reabilitação da função do membro superior.

	miz ado mul ticê ntri co.	superior em pessoas com acidente vascular cerebral.	
Rongetal, 2017	Estudo piloto.	Utilizar um robô multiarticular e um sistema híbrido estimulação elétrica neuromuscular (EENM) para a prática física coordenada de membros superiores no cotovelo, punho e dedos.	Melhora na coordenação muscular no cotovelo, punho e dedos.

4 DISCUSSÃO

Os estudos demonstram que a eletroestimulação se mostrou eficaz para a recuperação do membro superior pós-AVC melhorando a função física e a capacidade funcional desses pacientes.

Para avaliar o grau de comprometimento do membro superior, a maioria dos estudos utilizaram a escala Fulg-Meyer (FMA). De acordo com Minami et al. (2021) a FMA é uma forma de medir a função física geral de pacientes com AVC, suas medidas incluem a função motora, amplitude de movimento, sensação, equilíbrio e dor. Apenas dois estudos utilizaram outras medidas para resultados primário, a saber, a Motor Evaluation Scale for Upper Extremity (MESUPES) e Action Research Arm Test (ARAT).

Os tipos de eletroestimulação utilizados incluíram a estimulação elétrica funcional (EES), estimulação elétrica neuromuscular (EENM), estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) e estimulação elétrica nervosa transcutânea (EENT). O uso da Fisioterapia Convencional de forma conjunta ou comparativa foi observada nos estudos de Biasiucci et al. (2018), Pan et al. (2018),

Ohnishi et al. (2022), Chuang et al. (2017), Rong et al. (2017) e Sentandreu-Mañó, Tomas e Terrádez (2021).

A aplicação da corrente elétrica ocorreu em diferentes grupos musculares, entre eles o supra espinhal, deltoide, extensores do punho, extensor radial do carpo, extensor de dedo, extensor curto do polegar, flexor superficial dos dedos, flexores longos dos dedos, flexor longo do tenar, músculo extensor digitorum, serrátil, tríceps braquial e bíceps.

O tempo total das intervenções variou de 2 a 12 semanas, o número total de sessões foi entre 10 e 48 e o tempo das sessões foi de 20 minutos até 1 hora e meia. Com relação aos parâmetros da corrente elétrica foi encontrado variações entre 10 e 100 Hz, com largura de pulso entre 0 e 500 ms e tempo on e off de 2,5 a 30 segundos. Os artigos tiveram variação nas frequências da corrente porque ela foi aplicada de acordo com a tolerância de cada paciente.

O estudo de Lavi et al. (2022) teve como objetivo determinar o efeito da estimulação elétrica neuromuscular de longa duração na subluxação do ombro e na função de extremidade superior. Foi observada uma redução na subluxação do ombro e resultados positivos na função do membro superior. Sua intervenção consistiu na eletroestimulação neuromuscular associada a terapia convencional. O estudo de Sentandreu-Mañó, Tomas e Terrádez (2021) também encontrou resultados positivos relacionados a eletroestimulação neuromuscular, os autores analisaram os efeitos de duas frequências diferentes (35 e 50 Hertz) na função do membro superior em 69 idosos pós-AVC, as duas correntes demonstraram melhoria na recuperação motora manual, porém com relação a amplitude de movimento os resultados de 35 Hz foram maiores. Ohnishi et al. (2022) utilizaram de forma isolada ou associada o exercício facilitador repetitivo e a estimulação elétrica neuromuscular na paralisia do membro superior em 99 sobreviventes de AVC, ao analisarem os efeitos foi possível constatar que a intervenção foi eficaz na paralisia severa do membro superior, especialmente, nos pulsos e dedos.

Sentandreu-Mañó, Tomas e Terrádez (2021) destacam que a estimulação elétrica neuromuscular (NMES) é uma opção de tratamento para reabilitação do

membro superior após um acidente vascular cerebral. Esta técnica baseia-se no uso da corrente elétrica para gerar contrações repetitivas dos músculos, promovendo a restauração ou auxílio de movimentos que não ocorreriam de outra forma por causa da hemiparesia. Componentes como movimento repetitivo, entrada proprioceptiva e exteroceptiva, prática intensiva, feedback visual e atenção do sujeito são práticas necessárias para aplicação eficaz dessa terapia.

A estimulação elétrica funcional foi usada nos estudos de Biasiucci et al. (2018), Jonsdottir et al. (2017) e Salazar et al. (2020). De acordo com Salazar et al. (2020) a **estimulação elétrica funcional** (EEF) é uma estratégia muito usada para tratar pacientes em reabilitação do membro superior após o AVC, ela consiste na aplicação de impulsos elétricos através de eletrodos de superfície sobre os músculos com curta duração visando a produção de contrações musculares na realização de atividades funcionais. Biasiucci et al. (2018) utilizaram uma interface cérebro-computador acoplada a EEF aplicada aos músculos das mãos para gerar uma extensão de mão com a finalidade de recuperar a funcionalidade. Os resultados ilustram que essa terapia pode impulsionar uma recuperação funcional significativa. A análise feita por Jonsdottir et al. (2017) resultou em uma recuperação neurológica e funcional na hemiparesia em oitenta e duas vítimas de AVC. Sua intervenção foi composta por uma técnica onde a EEF é diretamente controlada pela atividade EMG volicional em contraste com a EEF acionada pelo EMG, assim, a contração muscular é feita pelo próprio paciente facilitando a aprendizagem motora e a recuperação da função. Estimulação de corrente direta transcraniana foi o método utilizado por Salazar et al. (2020) juntamente com a EEF, o qual randomizaram 30 indivíduos com hemiparesia crônica moderada e grave, a recuperação obteve maior sucesso no desempenho motor e na força de aperto manual dos pacientes.

Lee et al. (2018) apresentaram o uso de injeções de toxina botulínica tipo A (BTX-A) com estimulação elétrica (EE) dos músculos das mãos. Seu estudo, realizado com 15 pacientes com AVC crônico, demonstra melhora na função ativa da mão, o protocolo de intervenção aplicou as injeções durante duas semanas simultaneamente com a estimulação elétrica que perdurou por quatro semanas.

A investigação de Pan et al. (2018) objetivou melhorar o controle neuromuscular e a função da mão em indivíduos crônicos de AVC através da estimulação elétrica aplicada no nervo mediano antes de sessões de treinamento da função manual, ao final foi identificado que esse programa tem potencial para melhorar o controle neuromuscular da mão.

De acordo com Kang et al. (2021) o treinamento de imagens motoras (IM) é uma técnica que consiste no ensaio mental do participante de movimentos sem executá-los, tem demonstrado eficácia na qualidade e grau de movimento do membro superior hemiplégico quando associado a reabilitação do braço induzindo a atividade neuronal e a plasticidade no córtex motor. Em seu estudo, Kang et al. (2021) utilizou o MI juntamente com a eletroestimulação e a estimulação magnética transcraniana de baixa frequência visando recuperar a função motora da extremidade superior. Após o período de intervenção de 2 semanas os resultados sugerem que o uso dessas terapias combinadas leva a uma maior melhoria da função motora do membro superior. No artigo de Minami et al. (2021) foram randomizados 8 pacientes após o AVC com membro superior severamente hemiparético que receberam sessões de terapia ocupacional ou estimulação elétrica através de um programa chamado PA-EST que combina atividade proposital com EE. Os achados revelam que o PA-EST aumentou a autoconsciência da vontade e capacidade, ajustando-se ao movimento articular e à atividade intencional por estimulação elétrica.

Os achados do presente estudo corroboram com os resultados encontrados por Tang et al. (2021), que afirmam que todos os métodos selecionados de eletroestimulação (EES, EENM, ETCC, EENT) são eficazes para distúrbios do membro superior causados pelo AVC.

5 CONCLUSÃO

Os achados deste estudo revelam evidências de que a eletroestimulação pode contribuir para reabilitação de pacientes com sequelas no membro superior após o AVC. Apesar de serem apresentados variados protocolos de tratamento, os benefícios desta terapia são visíveis, sendo aliados a outras técnicas ou utilizados

de forma isolada. Salienta-se que a realização de novos estudos relacionados a temática é imprescindível a fim de investigar de forma mais abrangente os efeitos da eletroestimulação em pessoas que sofreram AVC.

REFERÊNCIAS

ARAMAKI, Alberto Luiz et al. Realidade virtual na reabilitação de pacientes após acidente vascular cerebral: uma revisão integrativa. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 77, p. 268-278, 2019.

BIASIUCCI, Andrea et al. Brain-actuated functional electrical stimulation elicits lasting arm motor recovery after stroke. **Nature communications**, v. 9, n. 1, p. 1-13, 2018.

BRANDÃO, Paloma de Castro; LANZONI, Gabriela Marcellino de Melo; PINTO, Isabela Cardoso de Matos. Interação profissional em rede no atendimento ao paciente com acidente vascular cerebral. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, 2022.

CHUANG, Li-Ling et al. Effect of EMG-triggered neuromuscular electrical stimulation with bilateral arm training on hemiplegic shoulder pain and arm function after stroke: a randomized controlled trial. **Journal of neuroengineering and rehabilitation**, v. 14, n. 1, p. 1-12, 2017.

GUO, Chuan et al. Contralaterally controlled neuromuscular electrical stimulation-induced changes in functional connectivity in patients with stroke assessed using functional near-infrared spectroscopy. **Frontiers in Neural Circuits**, v. 16, 2022.

JONSDOTTIR, Johanna et al. Arm rehabilitation in post stroke subjects: A randomized controlled trial on the efficacy of myoelectrically driven FES applied in a task-oriented approach. **PLoS One**, v. 12, n. 12, p. e0188642, 2017.

KANG, Ji Hye et al. The effects of additional electrical stimulation combined with repetitive transcranial magnetic stimulation and motor imagery on upper

extremity motor recovery in the subacute period after stroke: A preliminary study. **Medicine**, v. 100, n. 35, 2021.

LAVI, Chen et al. A Combination of Long-Duration Electrical Stimulation with External Shoulder Support during Routine Daily Activities in Patients with Post-Hemiplegic Shoulder Subluxation: A Randomized Controlled Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 15, p. 9765, 2022.

LEE, Jong-Min et al. Botulinum toxin injections and electrical stimulation for spastic paresis improve active hand function following stroke. **Toxins**, v. 10, n. 11, p. 426, 2018.

LIMA, Jozeane Brito; CONCEIÇÃO, Núbia Máxima Pereira; TAPPARELLI, Yuri de Araújo. A fisioterapia motora no processo de reabilitação do acidente Vascular Encefálico. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 15, n. 23, p. 87-95, 2021.

MAURIZ, Leonardo Correia; LUCENA, Paulo Antonio Farias. Percepção da equipe médica de um serviço de atendimento pré-hospitalar de urgência no atendimento ao Acidente Vascular Cerebral. **Revista Interdisciplinar em Saúde, Cajazeiras**, v. 5, n. 2, p. 382-393, 2018.

MELO, Adriane da Silva Braz de et al. Efeito da terapia do espelho associado as atividades funcionais na melhora da função do membro superior pós-acidente vascular. **Ciência Atual–Revista Científica Multidisciplinar do Centro Universitário São José**, v. 17, n. 1, 2021.

MENDES, Thais Almeida Silveira. **Influência de um protocolo de treino aeróbico sobre a qualidade de vida e a capacidade funcional de indivíduos com acidente vascular cerebral: dados preliminares de um ensaio clínico aleatorizado**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MINAMI, Seigo et al. Effect of home-based rehabilitation of purposeful activity-based electrical stimulation therapy for chronic stroke survivors: a crossover

randomized controlled trial. **Restorative Neurology and Neuroscience**, v. 39, n. 3, p. 173-180, 2021.

NASCIMENTO, Darliane Silva do; CARVALHO, Mariza Maria Barbosa. Perfil epidemiológico de pacientes com acidente vascular cerebral no sertão central. **Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC)**, v. 7, 2020.

NOROUZI-GHEIDARI, Nahid et al. Feasibility and preliminary efficacy of a combined virtual reality, robotics and electrical stimulation intervention in upper extremity stroke rehabilitation. **Journal of neuroengineering and rehabilitation**, v. 18, n. 1, p. 1-10, 2021.

OHNISHI, Hitoshi et al. Effectiveness of Repetitive Facilitative Exercise Combined with Electrical Stimulation Therapy to Improve Very Severe Paretic Upper Limbs in with Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial. **Occupational Therapy International**, v. 2022, 2022.

PAN, Li-Ling Hope et al. Effects of 8-week sensory electrical stimulation combined with motor training on EEG-EMG coherence and motor function in individuals with stroke. **Scientific reports**, v. 8, n. 1, p. 1-10, 2018.

RONG, Wei et al. A Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) and robot hybrid system for multi-joint coordinated upper limb rehabilitation after stroke. **Journal of neuroengineering and rehabilitation**, v. 14, n. 1, p. 1-13, 2017.

SALAZAR, Ana Paula et al. Bi-cephalic transcranial direct current stimulation combined with functional electrical stimulation for upper-limb stroke rehabilitation: a double-blind randomized controlled trial. **Annals of Physical and Rehabilitation Medicine**, v. 63, n. 1, p. 4-11, 2020.

SCHMIDT, Michelle Hillig et al. Acidente vascular cerebral e diferentes limitações: uma análise interdisciplinar. **Arq Ciênc Saúde UNIPAR**, v. 23, n. 2, p. 139-44, 2019.

SENTANDREU-MAÑÓ, Trinidad; TOMÁS, José M.; RICARDO SALOM TERRÁDEZ, J. A randomised clinical trial comparing 35 Hz versus 50 Hz frequency stimulation effects on hand motor recovery in older adults after stroke. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 1-13, 2021.

SERRA, Ana Cláudia Medeiros et al. Fisioterapia aplicada á paciente vítima de acidente vascular cerebral isquêmico: estudo de caso. **Revista Interdisciplinar**, v. 11, n. 4, p. 107-111, 2018.

SILVA, Francisco Jhonatan Sousa da et al. Tratamento fisioterapêutico com o uso da eletroestimulação funcional e a facilitação neuromuscular proprioceptiva em pacientes com sequelas de AVC. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 2, p. e3713-e3713, 2021.

SOARES, Antonio Vinicius et al. Terapia do espelho associada à estimulação elétrica neuromuscular para reabilitação do membro superior de pacientes hemiparéticos por Acidente Vascular Cerebral. **CADERNOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E FISIOTERAPIA**, v. 5, n. 10, 2018.

SOARES, Nayron Medeiros et al. Terapia baseada em realidade virtual usando o Leap Motion Controller para reabilitação do membro superior após o acidente vascular cerebral. **Scientia Medica**, v. 27, n. 2, pág. ID25935-ID25935, 2017.

TANG, Yuqi et al. Optimal Method of Electrical Stimulation for the Treatment of Upper Limb Dysfunction After Stroke: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. **Neuropsychiatric Disease and Treatment**, v. 17, p. 2937, 2021.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

